

Shirin qalampir navlarini turli muddatlarda ekishning hosildorlik va hosil sifatiga ta'siri

**Toshkent Davlat Agrar Universiteti Samarqand
Filiali O'simlikshunoslik va meva
sabzavotchilik Magistratura 2-bosqich talabasi
Hayotjon Abdisatorov Xaydarali o'g'li
Ilmiy rahbar: q.x.f.f.d, dotsent X.X.Xonqulov.**

Annostatsiya: Lantan (La) hormesisni qo'zg'atishi mumkin bo'lgan foydali element hisoblanadi. Hormesis - bu past dozali stimulyatsiya va yuqori dozani inhibe qilish bilan tavsiflangan doza-javob munosabatlari hodisasi. Bu erda biz Sven, Sympathy, Yolo Wonder va Zidenka kabi to'rtta shirin bolgar qalampiri (*Capsicum annum L.*) ko'chatlarining o'sishi va biomolekula konsentratsiyasiga 0 va $10\mu\text{M}$ La ning ta'sirini sinab ko'rdik. Ko'chatlarni baholash gidroponik issiqxona sharoitida davolash ilovalaridan (dat) 15 va 30 kun o'tgach amalga oshirildi. Yolo Wonder o'simliklarida nazorat bilan solishtirganda 20% ga o'sgan La tomonidan ko'chat balandligi sezilarli darajada oshdi. Xuddi shunday, La nazorat bilan solishtirganda, mos ravishda 15 va 30 dat amalga oshirilgan o'lchovlarda 9 va 9,8% ga o'sish bilan surgun diametri sezilarli darajada yaxshilandi. Xuddi shunday, La-davolangan ko'chatlarda gul kurtaklari soni nazoratdan ko'ra ko'proq edi. Yolo Wonder ko'chatlarida La qo'llanilishi tufayli barglar sonining ko'payishi kuzatildi, 15 va 30 dat, barg maydoni esa bu navda atigi 30 datga ko'paygan. Shunga qaramay, La quruq biomassa to'planishiga ta'sir qilmadi. Biomolekula konsentratsiyasiga La ta'siri vaqt o'tishi bilan farq qildi. Barcha navlarda, La xlorofil a, b va jami 15 dat biosintezini rag'batlantirdi, garchi 30 dat faqat Sympathy va Yolo Wonder navlari La tufayli bu molekulalarning yaxshilangan konsentratsiyasini ko'rsatdi. La-davolangan ko'chatlarda jami eruvchan shakar miqdori 30 dat oshdi. Qizig'i shundaki, La ta'siriga uchragan navlarning ko'pchiligi aminokislotalar konsentratsiyasining 15 dat pasayishini ko'rsatgan bo'lsa, teskari tendentsiya 30 dat kuzatildi. Muhimi, baholangan barcha navlarda, La rag'batlantirildi eruvchan oqsil konsentratsiyasi 30 dat. Shuni ta'kidlash kerakki, xlorofill konsentratsiyasi La ta'siriga uchragan barcha navlarda, ham 15, ham 30 dat oshsa, eriydigan shakar va oqsillar doimiy ravishda atigi 30 datga oshdi, lekin 15 dat emas. Bizning natijalarimiz shuni tasdiqlaydiki,

La genotip va ta'sir qilish vaqtiga qarab ba'zi o'sish parametrlari va biomolekula kontsentratsiyasini oshirish orqali ko'chat sifatini yaxshilashi mumkin.

Kalit so'zlar: Ituzumdoshlar, Bolgar qalampiri, noyob tuproq elementlari, lantanid, foydali elementlar, biomolekulalar, ko'chat sifati, hormesis

KIRISH

Lantan (La) - nodir yer elementlari (REE) guruhiga mansub metall element. Odatda seriy (Ce) va ushbu guruhning boshqa elementlari bilan birgalikda topiladi. Bu egiluvchan, egiluvchan va yumshoq metall bo'lib, havo ta'sirida oson oksidlanadi. U monazit [(Ce, La, Th, Nd, Y)PO₄] va bastnezit [(Ce, La, Y)CO₃F] kabi minerallardan topilgan umumiy lantanidning 25 dan 38% gacha bo'lgan miqdorda ajratilishi mumkin. (28 mg kg⁻¹ tuproq; Tayler, 2004). Katalizator va tibbiyotda qo'llanilishidan tashqari, La qishloq xo'jaligida qo'llanilib, u erda o'simliklar fiziologiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi va past konsentratsiyalarda qo'llanilganda ekinlarda ba'zi hosildorlik ko'rsatkichlarini yaxshiladi (Hu va boshq., 2004). Shunga qaramay, bu metall hormesisni qo'zg'atadi, bu past dozali stimulyatsiya, yuqori dozali inhibitsiyon bilan tavsiflangan dozaga javob hodisasi. Shunday qilib, o'simliklarga qo'llaniladigan yuqori La konsentratsiyasi foydali ta'sir o'rniga salbiy reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Bug'doyda (*Triticum aestivum*) 0,5-25 mg L⁻¹ La qo'llanilishi ildizning birlamchi cho'zilishi, ildiz va kurtaklar biomassasining to'planishining pasayishiga olib keldi va oziq moddalar muvozanatini, ayniqsa Ca, Mg, K, Cu va Zn ni buzdi. (Hu va boshqalar, 2002). Makkajo'xori (*Zea mays* cv. "Hycorn 82") va mungbean (*Vigna radiata* cv. "Berken"), La eritmada >0,2 mM konsentratsiyalarda o'sish, ildiz funksiyasi va ozuqaviy holatni pasaytiradi (Diatloff va boshq., 2008). Bundan tashqari, faba loviya (*Vicia faba*) ko'chatlarining ildiz uchlarida 0,5 mg L⁻¹ dan yuqori konsentratsiyalarda qo'llaniladigan La Ca, Fe va K va DNK oqsilining o'zaro bog'lanishining ozuqaviy muvozanatini keltirib chiqardi, bu hujayra siklining rivojlanishining gormonal reaksiyasiga olib keldi (Vang et al. al., 2012a). Horseradishda (*Armoracia rusticana*) La ning hujayra o'sishiga ikki tomonlama ta'siri kuzatildi: past konsentratsiya (ya'ni, 30-35 μM LaCl₃) hujayra kengayishiga yordam berdi, yuqori konsentratsiya (ya'ni, ≥ 80 μM LaCl₃) hujayra kengayishini inhibe qildi yoki hatto hujayra

shikastlanishiga olib keldi (Vang va boshqalar, 2014). Soyada (Glycine max) ozuqa eritmasiga 5–10 mkM La qo'llanilishi o'simlik unumdorligini yaxshilagan bo'lsa, 20–160 mkM La fotosintez tezligini va biomassa to'planishini keskin kamaytirdi.

Davolashni loyihalash va eksperimental loyihalash

Biz shirin bolgar qalampirining (*Capsicum annuum* L.), ya'ni Sven, Sympathy, Yolo Wonder va Zidenkaning to'rtta savdo navlari urug'larini o'stirdik . Ushbu genotiplarning ba'zi asosiy agrotexnik tavsiflovchilari 1-qo'shimcha materialda batafsil bayon etilgan. Nihol torf-mox va perlit aralashmasida (80/20, v/v) amalga oshirildi. Ko'chatlar paydo bo'lganidan 15 kun o'tgach, ko'chatlar substrat sifatida perlit bo'lgan 500 ml idishlarga o'tkazildi va 15 kun davomida Shtaynning ozuqaviy eritmasi bilan asl kuchining 15% (Steiner, 1984) bilan sug'orildi. Chiqib ketganidan 30 kun o'tgach, ozuqaviy eritma tarkibidagi La ni qo'llash boshlandi. La 0 va 10 μ M konsentratsiyalarda qo'llanilgan va LaCl₃ dan olingan. Oziqlantiruvchi eritmalar distillangan suv va analitik darajadagi reagentlar (Sigma Adrich ; Darmshtadt, Germaniya) yordamida pH 5,5 va elektr o'tkazuvchanligi 0,3 dS m⁻¹ bo'lgan holda tayyorlangan. Past pH qiymatida La ning harakatchanligi va undan keyingi mavjudligi kation sifatida ortadi (Von Tucher va Shmidhalter , 2005).

Statistik tahlil: O'rnatilgan davolash usullariga muvofiq, shirin qalampirning har bir navida namuna olish sanasi (ya'ni, 15 yoki 30 dat) bo'yicha tahlil qilindi. Dispersiya tahlili va Tukey diapazoni testi Statistik tahlil tizimi (SAS, 2011) dasturidan foydalangan holda 95% ishonch darajasida amalga oshirildi.

XULOSALAR

Oziqlantiruvchi eritmaga 10 mkM La qo'shilishi ko'plab shirin qalampir navlarida o'simlik balandligini, poya diametrini va gul kurtaklari sonini oshirdi. La ning foydali ta'siri o'lchov vaqtiga (ya'ni, 15 yoki 30 dat) va sinovdan o'tgan navlarga qarab har xil edi. Bundan tashqari, La muolajasi xlorofillar (15 dat), umumiy eruvchan shakar (30 dat), jami eruvchan aminokislotalar (ayniqsa 30 dat) va barglardagi umumiy eruvchan oqsillar (30 dat) kabi

biomolekulalarning kontsentratsiyasini oshirdi. barcha navlar baholanadi. Shunday qilib, La shirin bolgar qalampiri ko'chatlarining sifat parametrlarini yaxshilashi mumkin. La hormesisni qo'zg'atishi mumkinligi sababli, past dozada stimulyatsiya va yuqori dozani inhibe qilish bilan tavsiflangan dozaga javob berish fenomeni, shirin bolgar qalampirining butun metabolizmiga dozalari va qo'llash vaqtining mumkin bo'lgan ta'siri hali ham muammo bo'lib qolmoqda. Bog'dorchilik nuqtai nazaridan, turli xil qalampir genotiplari uchun La qo'llashning to'g'ri usulini (ya'ni, gidroponik eritma, barg purkagichlari, nano o'g'itlar va boshqalar), manbasini, tezligini va fenologik bosqichini topish uchun keyingi tadqiqotlar talab etiladi. Xulosa qilib aytganda, La qalampir va boshqa foydali elementlar bilan bo'lmasligi mumkin bo'lgan boshqa ekin turlarini to'g'ridan-to'g'ri rag'batlantirishi mumkin. Shunday qilib, La qishloq xo'jaligi takliflari uchun potentsial biostimulyator sifatida paydo bo'ladi, chunki u o'simliklarning kerakli reaksiyalarini hormetik tarzda keltirib chiqarishi mumkin. Lacontaining mahsulotlari sifatining yaxshilanishi va kuzatilgan foydali ta'sirlar ostida yotgan biologik mexanizmlarni tushunishning rivojlanishi yaqin kelajakda La ning biostimulyator sifatida ishlatilishini haqiqatan ham foydali qilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bobeica , N., Poni , S., Hilbert, G., Renaud, C., Gomès , E., Delrot , S., va boshqalar. (2015). Cabernet Sauvignon va Sangiovese uzumzorlarida shakar, organik kislotalar va antosiyaninlarning manba-sinkiy modulyatsiyasiga differentsial javoblari. *Old. O'simlik fanlari*. 6:382. doi: 10.3389/fpls.2015.00382
2. Cao, R., Huang, XH, Chjou, Q. va Cheng, XY (2007). Yuqori UVB nurlanishi ostida lantan (III) ning soya ko'chatlarining azotiga ta'siri . *J. Environ. Sci.* 19, 1361–1366. doi : 10.1016/S1001-0742(07) 60222-8
3. Chaturvedi, N., Gannavarapu , R. va Dhal, NK (2014). Lantanning Zea mays, Vigna radiata va Vigna mungo o'sishi va fiziologik faoliyatiga ta'siri. *Intal. J. Environ. Sci.* 4, 653–659. doi: 10.6088/ijes.2014040 404505
4. Colla , G. va Roupael , Y. (2015). Bog'dorchilikda biostimulyatorlar . *Sci. Hortic* . 196, 1–2. doi: 10.1016/j.scienta.2015.10.044

5. De Grazia, J., Tittone, P. A. va Chiesa, A. (2004). Shirin qalampir (*Capsicum annuum* L.) ko'chatlarining o'sishi va sifati substrat xususiyatlari va sug'orish chastotasiga ta'sir qiladi. *Adv. Hortic. Sci.* 18, 181–187. Onlayn manzilda mavjud: <http://www.jstor.org/stable/42883386>